

Revista Electrónica Perfeccionamiento Educativo

Filial Santiago de Cuba

Esp. Anabel Colombá González
Universidad de Oriente, Santiago de Cuba.
<https://orcid.org/0000-0003-3795-3609>
colombaanabel@24gmail.com

Dra.C Yamilé Coello Sánchez
Universidad de Oriente, Santiago de Cuba
<https://orcid.org/0000-0001-5435-6908>
yamilecs@uo.edu.cu

Cómo citar este texto:

Colombá González, A., Coello Sánchez, Y. (2025). Transversalidad de la disciplina estudios lingüísticos para comprensión de problemas físicos en el proceso docente educativo. *Revista Electrónica Perfeccionamiento Educativo, (REPE)*, I(1), enero 2025. Pp. 48-58. Asociación de Pedagogos de Cuba, Filial Santiago de Cuba. URL disponible en: <https://zenodo.org/communities/cespe/REPE>

Recibido: junio 2024.

Aceptado: 28 de diciembre de 2024.

Publicado: enero 2025.

Indexada y catalogado por:

TRANSVERSALIDAD DE LA DISCIPLINA ESTUDIOS LINGÜÍSTICOS PARA COMPRESIÓN DE PROBLEMAS FÍSICOS EN EL PROCESO DOCENTE EDUCATIVO

TRANSVERSALITY OF THE DISCIPLINE LINGUISTIC STUDIES FOR UNDERSTANDING PHYSICAL PROBLEMS IN THE EDUCATIONAL TEACHING PROCESS

Anabel Colombá González
Especialista de posgrado en docencia en Lengua Española y Literatura.
Profesora instructora del Departamento Educación Especial-Logopedia.
Facultad Ciencias de la Educación, Universidad de Oriente, Santiago de Cuba.
<https://orcid.org/0000-0003-3795-3609>
colombaanabel@24gmail.com

Yamilé Coello Sánchez
Doctora en Ciencias de la Educación.
Profesora Auxiliar de la Facultad Ciencias de la Educación
Universidad de Oriente, Santiago de Cuba.
<https://orcid.org/0000-0001-5435-6908>
yamilecs@uo.edu.cu

Resumen

La disciplina Estudios Lingüísticos, de la Facultad Ciencias de la Educación se preocupa y ocupa, aprovechando las potencialidades didácticas que tiene, en colaborar con otras Ciencias. Una de las aristas donde como investigadores hemos dirigido nuestros estudios, es hacia la comprensión de problemas, teniendo en cuenta que la comprensión de problemas contribuye al desarrollo cognitivo y del pensamiento lógico. El presente artículo científico describe cómo se implementan acertadamente criterios sobre comprensión de problemas en la asignatura Física, que es la asignatura, donde más problemas con textos se orientan; se recopiló información que permitió detectar el problema profesional: Insuficiente aplicación de las estrategias de comprensión por parte de los profesores y estudiantes para la resolución de problemas físicos con textos. Se analizaron referentes teóricos para comprender problemas físicos; lo relacionado con la intervención didáctica y lo referido a los niveles interpretativos. En consecuencia, se elaboró una Estrategia didáctico-interventora para la comprensión de problemas físicos con textos. Se aplicó la estrategia a estudiantes de décimo grado del Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas (IPVCE) “Antonio Maceo Grajales”. Entre los principales resultados se destaca la concepción de Hojas de trabajo, que facilitaron la implementación de la Estrategia en Sociedades Científicas. La presente investigación se inserta en la línea investigativa: Propuestas docentes en la intervención y la extrapolación didáctica para preparar al alumno en tiempos de contingencia y al Proyecto gestión científica y de enseñanza aprendizaje en el IPVCE “Antonio Maceo Grajales”.

Palabras clave: Estrategia, comprensión, problemas físicos.

Revista Electrónica Perfeccionamiento Educacional (REPE)

Publicación Seriada Propiedad de la Asociación de Pedagogos de Cuba, Fialial Santiago de Cuba

Bajo el acompañamiento del CESPE Internacional

49

CC 4.0

Abstract

The Linguistic Studies discipline of the Faculty of Education Sciences is concerned and occupied, taking advantage of the didactic potential it has, in collaborating with other Sciences. One of the edges whereas researchers we have directed our studies, is towards the understanding of problems, taking into account that the understanding of problems contributes to cognitive development and logical thinking. This scientific article describes how criteria for understanding problems are correctly implemented in the Physics subject, which is the subject where more problems with texts are oriented; information was collected that allowed to detect the professional problem: Insufficient application of comprehension strategies by teachers and students for the resolution of physical problems with texts. Different theoretical references were analyzed to understand physical problems; what is related to didactic intervention and what is related to the interpretative levels. Consequently, a didactic-intervention strategy was developed for the understanding of physical problems with texts. The strategy was applied to tenth grade students of the Pre-University Vocational Institute of Exact Sciences (IPVCE) "Antonio Maceo Grajales". Among the main results, the conception of Worksheets stands out, which facilitated the implementation of the Strategy in Scientific Societies. This research is inserted in the research line: Teaching proposals in the intervention and didactic extrapolation to prepare the student in times of contingency and the Scientific Management and Teaching-Learning Project at the IPVCE "Antonio Maceo Grajales".

Keywords: Strategy, understanding, physical problems.

Resumo

A disciplina de Estudos Linguísticos da Faculdade de Ciências da Educação preocupa-se e ocupa-se, aproveitando o potencial didático que possui, na colaboração com outras Ciências. Uma das áreas onde nós, enquanto investigadores, direcionamos os nossos estudos é para a compreensão dos problemas, tendo em conta que a compreensão dos problemas contribui para o desenvolvimento cognitivo e para o pensamento lógico. Este artigo científico descreve como os critérios para a compreensão de problemas são implementados com sucesso na disciplina de Física, que é a disciplina onde a maioria dos problemas com textos são orientados; Foram recolhidas informações que permitiram detetar o problema profissional: Aplicação insuficiente de estratégias de compreensão por parte dos professores e dos alunos para a resolução de problemas físicos com textos. Foram analisados diferentes referenciais teóricos para a compreensão de problemas físicos; que se refere à intervenção didática e o que se refere aos níveis interpretativos. Consequentemente, foi desenvolvida uma estratégia didático-interventiva para a compreensão de problemas físicos com textos. A estratégia foi aplicada aos alunos do décimo ano do Instituto Pré-Universitário Vocacional de Ciências Exatas "Antonio Maceo Grajales" (IPVCE). Entre os principais resultados, destaca-se a concepção de Fichas de Trabalho, que facilitaram a implementação da Estratégia nas Sociedades Científicas. Esta investigação insere-se na linha de investigação: Propostas de ensino em intervenção e extrapolação didática para preparar os alunos em tempos de contingência e no Projeto de Gestão Científica e Ensino-Aprendizagem do IPVCE "Antonio Maceo Grajales".

Palavras-chave: Estratégia, compreensão, problemas físicos.

Revista Electrónica Perfeccionamiento Educacional (REPE)

Publicación Seriada Propiedad de la Asociación de Pedagogos de Cuba, Fialial Santiago de Cuba

Bajo el acompañamiento del CESPE Internacional

50

CC 4.0

Introducción

La resolución de problemas es un proceso característico de la actividad humana y uno de los procesos cognitivos más complejos, no en vano todas las acciones del hombre se encuentran encaminadas a la superación de dificultades. Así mismo, este proceso no solamente ha sido objeto de investigaciones psicológicas, sino que también ha sido considerado como una actividad esencial y fundamental en los programas educativos especialmente en el desarrollo y aprendizaje de la Física. El análisis acerca de cómo un estudiante aborda la solución de problemas físicos ha generado un cúmulo de información valiosa, no sólo para entender el proceso mostrado en las diferentes fases de su solución, sino también como base para identificar los procesos y factores que llevan a explicar su comprensión y representación, a partir del enfoque cognitivo del procesamiento de la información.

Abordamos un tema de gran actualidad, relacionado con la comprensión de problemas con textos, contenido en el cual, se ha podido determinar un grupo de insuficiencias como son: el reconocimiento de lo dado y lo buscado en problemas, así como el establecimiento de relaciones.

A partir de recopilación de información detectamos el problema profesional: Insuficiente aplicación de las estrategias de comprensión por parte de los profesores y estudiantes para la resolución de problemas físicos con textos.

En la solución de esta problemática y como interés de nuestra investigación nos planteamos como objetivo Elaborar una estrategia didáctico-interventora para la comprensión de problemas físicos con textos, en Sociedades Científicas con estudiantes de décimo grado del Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas “Antonio Maceo Grajales”.

En la enseñanza preuniversitaria, el proceso de comprensión se realiza a través de la aplicación de pasos que devienen en algoritmo para la comprensión. Esta investigación aportará al centro IPVCE “Antonio Maceo Grajales” una Estrategia didáctico – interventora para la comprensión de problemas físicos con textos, contentiva de Hojas de trabajo para su implementación en Sociedades Científicas de esta enseñanza.

Esta temática de gran actualidad busca enaltecer la disciplina Estudios Lingüísticos en su relación con la asignatura Física, que constituye una cantera esencial para el aporte de estudiantes que aman las ciencias y que constituirán los futuros hombres de ciencias en nuestro país. La significación práctica de la propuesta a partir de su incidencia en la formación de bachilleres en correspondencia con las exigencias del III Perfeccionamiento de la Educación cubana, es la comprensión de problemas físicos con textos, a través de la estrategia.

La presente investigación se inserta en la línea investigativa: Propuestas docentes en la intervención y la extrapolación didáctica para preparar al alumno en tiempo de contingencia y al Proyecto gestión científica y de enseñanza aprendizaje en el IPVCE “Antonio Maceo Grajales”.

Metodología

La manera de solucionar las tareas planteadas, se determina por las reglas generales o en su esencia el método, que se manifiesta a través de la forma de indagación y disposición de toda la investigación. Para la ejecución efectiva del presente trabajo investigativo se han utilizado diferentes métodos.

Del nivel teórico:

- Histórico- lógico. Para investigar el objeto en su perspectiva diacrónica y analizar las dimensiones teóricas del tema en una concepción sincrónica.
- Análisis y síntesis: que permitió analizar el proceso de comprensión de textos.
- Inductivo-deductivo. Para analizar enfoques, posiciones teóricas, y las inferencias para elaborar la metodología, estudiar la situación actual de los procesos de comprensión de los problemas físicos con textos.
- Sistémico estructural- funcional: para la organización sistémica de la propuesta: la planificación y realización organizada de las actividades que posibilitan la dirección consciente, el control y perfeccionamiento de la estrategia didáctico-interventora.

Del nivel empírico:

- Análisis de documentos: posibilitó el estudio de Programas, Orientaciones, Planes de clases con el objetivo de constatar el estado real del problema.
- Observación: estuvo encaminada a comprobar las regularidades que se aprecian en la dirección del proceso de enseñanza – aprendizaje de la comprensión de problemas físicos con textos.
- Encuestas: se aplicaron a profesores y alumnos, con el objetivo de obtener información sobre la comprensión de problemas físicos con textos.
- Entrevistas: para comprobar las opiniones de docentes referidas a las dificultades que subsisten en la enseñanza de la comprensión de los problemas físicos con textos.
- Prueba pedagógica: para conocer el estado inicial de los alumnos y el desarrollo que fueron alcanzando.
- Consulta a Especialistas a través de un taller de socialización: para corroborar la calidad y la efectividad de la propuesta metodológica.

Del nivel Estadístico - Matemático:

Estadística descriptiva para la elaboración de tablas y gráficos, así como el cálculo porcentual, que permitieron el análisis, la presentación de la información y sus resultados.

De una población de 270 estudiantes de décimo grado del IPVCE “Antonio Maceo Grajales”, Emplearemos una muestra de 45 (16) estudiantes que conforman la Sociedad Científica del grado 10.

En esta investigación utilizamos una muestra de -2- profesores de la asignatura Física.

Análisis y discusión de resultados

En la prueba pedagógica realizada, se constató, que, de los 45 alumnos seleccionados, 30 para un (66,7%) no logra comprender totalmente los problemas por lo que no logran resolverlos satisfactoriamente. un (73,3%) no saben reproducir conceptos, definiciones, lo que demuestra el insuficiente nivel de aplicación, en el 100% de los alumnos existe la tendencia a repetición mecánica de procedimientos, predominando el aprendizaje repetitivo por lo que demuestran poca solidez en los conocimientos.

Los resultados del diagnóstico argumentan la existencia del problema científico y la necesidad de hacer una contribución a su solución. Se propone como solución al problema que genera esta investigación una

estrategia didáctica interventora que favorecerá la comprensión de los problemas físicos con texto. La estrategia tendrá un carácter integrador.

Debido a la necesidad de la elaboración e implementación de una estrategia didáctica, Valle, (2007) para favorecer el tratamiento de la comprensión de los problemas físicos con texto. Se propone una estrategia didáctica propuesta caracterizada por: su objetividad, al tener en cuenta el diagnóstico de las necesidades de los estudiantes en el tratamiento de los contenidos gramaticales desde el enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural. Por su contextualización, pues la lengua se utiliza en dependencia de lo que se quiera significar y esto depende a su vez del contexto para alcanzar su verdadero significado. Además, se tienen presente las características de la disciplina Estudios Lingüísticos y la individualidad de los estudiantes, atendiendo a sus necesidades cognitivas. La actualización se aprecia en que materializa concepciones didácticas sobre el tratamiento de la comprensión de problemas físicos con textos desde enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural.

Su aplicación se fundamenta en la necesidad de transformación del estado actual dado por la insuficiente comprensión de los problemas físicos con texto en los estudiantes de décimo grado del IPVCE “Antonio Maceo Grajales”.

Objetivo General: Perfeccionar la dirección del Proceso de Enseñanza Aprendizaje de la comprensión de problemas físicos con textos en sociedades científicas para el desarrollo de la actividad investigativa de los estudiantes

Etapa I: Diagnóstico de las necesidades y potencialidades de los docentes para la orientación de la comprensión de textos físicos en las sociedades científicas

Objetivo: Diagnosticar las necesidades y potencialidades de los docentes que imparten la asignatura de Física en el (IPVCE) “Antonio Maceo Grajales”

Acciones

- Determinación del contenido objeto del diagnóstico.
- Selección de instrumentos de entrada.

Aplicación del diagnóstico. Valoración de los resultados

De la observación a clases, se constató que: en el 100% de las clases visitadas aparece en el objetivo la comprensión de problemas físicos con textos, pero se evidenció que los docentes no utilizaron estrategias de comprensión que les permitiera al alumno comprender el texto del problema para resolverlo exitosamente. La encuesta aplicada a los profesores permitió precisar que: el 100% de ellos consideran que si es posible aplicar la enseñanza basada en comprensión de los problemas físicos con textos.

- Discusión en el departamento de Física.

Etapa II. Planificación de las formas de intervención y las acciones para la comprensión de problemas físicos con textos

Objetivo: Planificar las formas de intervención y las acciones para la comprensión de problemas físicos con textos.

Acciones

- Auto preparación del profesor.

En preparaciones metodológicas los docentes recibieron un Tema Metodológico sobre la comprensión de textos a partir de los criterios asumidos en esta investigación de la Dra. Angelina Roméu se analiza además y en intercambio la teoría de Gowin (explicado también en el epígrafe anterior) para la comprensión de problemas físicos con textos y la utilidad de esta propuesta para el análisis de problemas que se desarrollan en el aula.

- Análisis del programa de la asignatura Física.
- Selección de problemas físicos con textos.

Seleccionamos problemas representativos del programa de décimo grado.

- Planificación de procedimientos para trabajar en sociedades científicas.
- Ejemplificación del algoritmo para la comprensión de problemas físicos con textos.

Se propone un algoritmo a partir de la integración de los criterios de los autores asumidos en esta investigación y que abordan la comprensión textual. (Dra. Angelina Roméu (2003, 2023) y Gowin (1981)

1. Se define que los estudiantes alcanzan un Nivel I de comprensión cuando son capaces de identificar los conceptos aludidos en el problema, analizar las pistas que les permiten extraer datos correctos, extraer los datos, graficar la situación. Alcanzan un Nivel II de comprensión cuando son capaces de hacer transformaciones, o sea, de seleccionar de modo adecuado la ecuación para resolver el problema, así como los despejes pertinentes, hacer conversiones a partir de lo planteado en el Sistema Internacional de Unidades, calcular y emitir la respuesta. Alcanzan un Nivel III de comprensión cuando arriba a conclusiones y generalizaciones, y hace afirmaciones utilizando el conocimiento producido en la resolución del problema, también propone otros datos para calcular u otras situaciones problemáticas.

Etapas III. Ejecución de las acciones para la comprensión de problemas físicos con textos

Objetivo: Ejecutar las acciones para la comprensión de problemas físicos con textos.

Acciones

- Elaboración de las hojas de trabajo.
 - Creación de condiciones previas
 - Presentación de los problemas físicos con textos
 - Evaluación parcial de los resultados alcanzados

Hoja de trabajo 1

Tema: El valor de las formas verbales, adverbios y pronombres para la comprensión de este problema.

Pistas para comprender el problema

Objetivo: Identificar las formas verbales y sus accidentes gramaticales, lo que permite la determinación de datos significativos para la resolución del problema.

Pistas que permiten comprender el texto del problema

Se presenta un problema físico en el que el análisis de las formas verbales, los adverbios y los pronombres que aparecen nos ubica en una situación real y lineal, para la resolución exitosa del problema.

Texto del problema

Un ladrón roba una bicicleta y huye con ella a 20km/h. Un ciclista que lo ve, sale detrás del ladrón tres minutos más tarde a 22km/h. ¿Al cabo de cuánto tiempo lo alcanzará?

Pistas para alcanzar la comprensión del problema

¿Cuál es el movimiento que se describe en el problema? Aquí ustedes deben ser capaces de fundamentar que están en presencia de un movimiento rectilíneo uniforme.

¿Cuáles son sus características?

Observa las formas verbales presentes en el problema. ¿Cuáles son sus accidentes gramaticales? ¿Qué significan?

... roba, huye, ve, sale: modo indicativo, tiempo presente.

¿Cuáles expresiones de tiempo aparecen en el problema? ¿Qué clase de palabras son? ¿Qué significan?

... detrás, tres minutos más tarde

El adverbio detrás (que significa en la parte posterior) connota al ciclista siguiendo al ladrón, o sea, a partir de aquí se analizan las velocidades de cada uno para determinar el tiempo en el que se alcanzan.

... tres minutos más tarde: Aquí los adverbios más y tarde, tienen importante valor para la comprensión porque informan sobre la separación entre las acciones roba y huye que realiza el ladrón, y, ve y sale que realiza el ciclista. El adverbio más se refiere al adverbio tarde.

Significación importante es el tiempo entre las acciones que está determinado por el pronombre numeral tres (3).

¿Cuáles pronombres aparecen? ¿Qué información les brindan?

Tres (pronombre numeral) tiempo de distancia entre las acciones que hace el ladrón y el ciclista.

Lo (forma pronominal) me sustituye a ladrón, entonces la incógnita sería el tiempo que demora el ciclista en alcanzar al ladrón.

Luego deben graficar la situación y convertir de acuerdo con el sistema internacional de unidades las velocidades que me dan en km/h a m/s.

Nivel II

Ahora están en condiciones de determinar la ecuación y realizar el despeje pertinente, calcular y dar la respuesta.

Nivel III

¿Cuáles otras situaciones podríamos crear que se pudieran resolver de esta manera?

¿Podrías crear valores diferentes para resolver problemas como este?

Escribe las palabras que te resultaron más importantes para la comprensión y luego resolución del problema. Al comparar los resultados del pos test con el diagnóstico inicial se evidenció de modo general un resultado superior después de la aplicación de la estrategia.

Se evaluaron de igual manera a 45 estudiantes que conforman las sociedades científicas de la asignatura física en décimo grado y 40 (88%) de ellos logró de modo significativo la comprensión de los problemas evaluados.

Fueron capaces de utilizar las pistas que brindan los problemas para lograr el tránsito por los niveles 38(84%) estudiantes y les resultó más fácil extraer los datos, graficar, determinar la ecuación, calcular e incluso proponer otras variantes de situaciones problemáticas.

Discusión

La disciplina Estudios lingüísticos está comprometida con los enfoques actuales de la enseñanza de la lengua, que concede especial importancia al lenguaje y favorece la interrelación con otras asignaturas. Por lo que comprender un problema físico con texto es igual que comprender un párrafo literario. Consiste en seleccionar los elementos y reunirlos convenientemente. Enseñar a los estudiantes a que puedan comprender los problemas físicos con textos presupone una forma peculiar y compleja de enseñanza y aprendizaje que requiere de nuevos recursos didácticos, así como la elaboración de actividades concebidas por niveles de comprensión que partan de los conocimientos previos de los estudiantes.

Sustentamos nuestra investigación en el criterio de comprensión de Roméu, (1999):4, refiere que la comprensión como proceso implica "(...) entender, penetrar, concebir, alcanzar, discernir, descifrar, decodificar"; "... constituye un proceso durante el cual se activan y se adaptan conocimientos al contexto de significación, los que funcionan en la memoria del usuario del texto. Este proceso transcurre de lo particular a lo general y viceversa, según lo escriben los modelos existentes", 2003:28. De acuerdo con la profundización en la temática, ha considerado tres niveles de comprensión diferentes en dos momentos, pero que sus definiciones se complementan, ellos son: traducción, interpretación y extrapolación Roméu, (1999); y la comprensión inteligente, la comprensión crítica y la comprensión creadora. A. Roméu, 2003, 2013.

El uso de la "V" de Gowin como herramienta útil para desentrañar la naturaleza y producción del conocimiento como sucede cuando se resuelve un problema físico. El alumno en vez de tratar de almacenar los conocimientos mecánicamente procura analizar la estructura de un problema a fin de relacionarlo significativamente con los conocimientos que ya posee. La "V" además de representar una concepción constructiva centrada en "acontecimientos" del conocimiento también sirve para resaltar el carácter humano y basado en valores del conocimiento. En términos de Novak (1988) nos referimos a una "integración constructiva del pensamiento, sentimiento y acción".

Estas metodologías establecidas en la física con la finalidad de comprender los problemas físicos han sido empleadas y enriquecidas por las autoras de este trabajo, relacionándolas con la didáctica asumida en la disciplina Estudios Lingüísticos y llevando al estudiante al tránsito por los niveles de comprensión magistralmente definidos por la Dra. Roméu; prestándoles especial atención a las pistas que aportan los problemas físicos con textos para su comprensión y resolución, a partir de otro elemento importante que es la orientación didáctica, Cisneros (2021) define acertadamente en sus estudios sobre la Orientación didáctica la existencia de tres subprocesos que la conforman: Mediación, Intervención y Extrapolación.

A esta investigación le interesa el subproceso de intervención didáctica, que es un subproceso de la orientación didáctica que involucra el proceder de mediaciones didácticas durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. En él se genera el discurso pedagógico que posibilita crear nuevas vías integradas y matriz de procedimientos (Cisneros y Castro 2020)

Desde el punto de vista filosófico resultan esenciales los principios de Cientificidad y objetividad: Significa que el propósito demanda de la retroalimentación constante de información, según el grado de desarrollo alcanzado por los sujetos objeto de transformación. Además de, historicidad y desarrollo: Significa que para el desarrollo pretendido es imprescindible la consideración del proceso de preparación en su evolución

histórica, así como la precisión de las posibilidades reales de cambio y transformación hacia niveles superiores de los estudiantes de décimo grado del IPVCE “Antonio Maceo Grajales”.

Desde los fundamentos sociológicos, la estrategia parte del carácter histórico-social del lenguaje, lo que revela la importancia del medio social en el desarrollo del individuo (Vigotski 1924-1934). Se sustenta en el sistema de relaciones que se establecen en el IPVCE “Antonio Maceo Grajales” donde están los protagonistas del proceso de enseñanza aprendizaje y las relaciones que se establecen entre ellos.

En esta investigación el fundamento psicológico está basado en el enfoque histórico cultural propuesto L, Vigotski, y sus seguidores que interpretan desde una concepción marxista al lenguaje y su unidad indisoluble con el pensamiento, aspecto importante y fundamental para la construcción del conocimiento. Otro elemento clave, lo constituye la teoría de la actividad de Leontiev para quien la actividad integral tiene como componentes el motivo, objetivo, condiciones y las relaciones representadas en acciones y operaciones; este conjunto le permite al hombre en su condición de sujeto, vincularse con aquella parte de la realidad objetiva (objeto) que satisface sus necesidades.

Para los fundamentos pedagógicos, se consultaron investigaciones realizadas (Zilberstein, J. 1997,1999), (Silvestre, M. 1999, 2000), (Silvestre, M. y Zilberstein, J. 2000,2002), además lo más avanzado del pensamiento pedagógico cubano, como Félix Varela y Morales, José de la Luz y Caballero, José Martí y Pérez, Alfredo Aguayo, entre otros. La estrategia didáctica que se defiende favorece la formación integral de la personalidad, donde se combinan coherentemente lo instructivo, lo educativo y lo desarrollador. Se sustenta en la metodología de la comprensión de textos, así como, en la metodología de comprensión de problemas físicos con textos. “Además de la relación entre: problema, objetivos, contenidos, métodos, medios y resultados, y la relación maestro-alumno.” (Roméu, 2007: 10)

Conclusiones

El análisis de las fuentes bibliográficas consultadas evidencia la diversidad de criterios con relación a la comprensión y a la comprensión de los problemas físicos con textos. En este trabajo se ha asumido los criterios Roméu (2003, 2023), Cisneros (2021) y Gowin (1981) para el logro del objetivo propuesto.

El diagnóstico fáctico inicial permitió corroborar las insuficiencias de los estudiantes en la comprensión de problemas físicos con textos y las limitaciones que, en el orden didáctico y metodológico, presentan los docentes para enseñar a comprender dichos problemas.

La Estrategia didáctico-interventora para la comprensión de problemas físicos con textos, perfecciona la intervención didáctica, como subproceso de la orientación didáctica de la comprensión de textos, con carácter sistémico, integrador, sistemático y desarrollador, que tiene en cuenta las pista que aparecen en los enunciados de los problemas físicos y que determinan y facilitan la comprensión del mismo para su resolución exitosa. Además, demostró su acertada concepción al implementarla en la práctica y lograr que los alumnos comprendieran problemas como expresión de la elevación gradual de su desempeño cognitivo.

Referencias Bibliográficas

Añorga Morales J. (2012) La Educación Avanzada y el mejoramiento profesional y humano. [Tesis doctoral
Cisneros, S. (2017). Posturas en la formación didáctica de Profesores de Español. Revista Opuntia Brava (9) No. 4

- Cisneros, S (2018). Conferencia Didáctica e investigación educativa. Video_21-05-03_23-54-46. Universidad de Oriente.
- Cisneros, S. Castro, R, Serrano, D. (2020). El discurso pedagógico: alianzas en una especialidad de posgrado. *Revista Maestro y Sociedad*. Número Especial. Ediciones UO. Universidad de Oriente, pp. 35-47.
https://revistas.uo.edu.cu/index.php/MyS/issue/view/find-it.pro/?utm_source=distr_m
- Cisneros, S (2021) *Hacia la neuroorientación en concepciones y buenas prácticas en didácticas particulares*.
<https://allspace.ucf.edu.cu/index.php/s/d7BnZbsqtx9za8aq>
- Coello, Y. Cisneros, S., Huepp, F. (2022) Estrategia de orientación didáctica para el desarrollo de habilidades lectoras en la formación del logopeda. *Revista Edusol*, 22 (especial) pp. 13 – 28.
<https://edusol.cug.co.cu>
- García, Y. Moreira, C. Cisneros, S (2020). La orientación didáctica a la inferencia en preuniversitario: niveles de ayuda. *Revista Edusol*. 19(71), 144-157
<https://edusol.cug.co.cu.www-scielo.cuba>
- Gowin, D.B. (1981). *Educating*. (Ithaca, N. Y., Cornell University Press) (Traducción castellana: Hacia una teoría de la educación (1985). Ediciones Aragón. Argentina).
- Roméu, A. (2003): *Teoría y práctica del análisis del discurso. Su aplicación en la enseñanza*. La Habana Editorial Pueblo y Educación.
- Roméu, A. (Compiladora) (2007): *El enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural*. La Habana. Editorial Pueblo y Educación.

